

**BOLALARNI RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARDA DIDAKTIK
O'YINLAR ORQALI TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISH.**

Namangan Davlat Pedagogika Instituti

Pedagogika Instituti Maktabgacha talim yo'nalish 1-bosqich talabasi

No'monova Mohinaxon Bahromjon qizi

Namangan Davlat Pedagogika Instituti

Pedagogika fakulteti, Maktabgacha Ta'lim kafedra dotsenti

Mahmudova Zulfiya Homidovna

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tizimida rivojlantiruvchi muhit va rivojlanish markazlarining ahamiyati, ularning bolalarning har tomonlama rivojlanishidagi o'rni hamda didaktik o'yinlar bilan integratsiyasi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Rivojlantiruvchi muhitning mazmuni, uning pedagogik-psixologik asoslari hamda zamonaviy ta'lim talablariga mos tashkil etish tamoyillari yoritilgan. Shuningdek, rivojlanish markazlarida didaktik o'yinlardan foydalanish orqali bolalarda aqliy, nutqiy, ijtimoiy-emotsional va ijodiy kompetensiyalarni shakllantirish imkoniyatlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, rivojlantiruvchi muhit, rivojlanish markazlari, didaktik o'yinlar, ta'lim jarayoni, tarbiya jarayoni, pedagogik yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, bola shaxsi, aqliy rivojlanish, jismoniy rivojlanish, ijtimoiy-emotsional rivojlanish, ijodiy rivojlanish, nutqni rivojlantirish, mantiqiy fikrlash, mustaqil fikrlash, ijodkorlik, kompetensiya, pedagogik texnologiyalar, ta'lim sifati, maktabga tayyorlash, o'yin faoliyati, o'yin texnologiyalari, sensor rivojlanish, psixologik rivojlanish, individual yondashuv, pedagogik muhit.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu maqsadda ta'lim jarayonida rivojlantiruvchi markazlardan samarali foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Rivojlantiruvchi markazlar — bu bolalarning yosh va individual

xususiyatlarini inobatga olgan holda tashkil etilgan, ularning aqliy, jismoniy, ijtimoiy-emotsional hamda ijodiy rivojlanishiga xizmat qiladigan maxsus ta'limiy muhitdir. Bunday markazlar orqali bolalar o'yin faoliyati, mustaqil izlanish, tajriba va amaliy mashg'ulotlar asosida bilim va ko'nikmalarni egallaydilar. Shuningdek, ular bolalarda erkin fikrlash, ijodkorlik, hamkorlikda ishlash va mustaqil qaror qabul qilish kabi muhim kompetensiyalarni shakllantirishga yordam beradi. Rivojlantiruvchi markazlar ta'lim jarayonini qiziqarli, faol va samarali tashkil etish imkonini berib, bolaning shaxs sifatida har tomonlama rivojlanishida muhim o'rin tutadi.

Rivojlantiruvchi muhit — maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarning jismoniy, intellektual, ijtimoiy-emotsional va ijodiy rivojlanishini kompleks tarzda ta'minlashga xizmat qiluvchi sanitariya-gigiyenik, moddiy-texnik, psixologik, pedagogik hamda estetik sharoitlar tizimidir. Ushbu muhit bolaning faol subyekt sifatida shakllanishiga xizmat qiluvchi xavfsiz, qulay va inkluziv ta'lim makonini yaratishni nazarda tutadi. O'zbekistondagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlanish markazlaridan foydalangan holda o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish masalasi bugungi kunda ayniqsa dolzarbdir. Bu O'zbekiston Respublikasida ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish bo'yicha Davlat talablari va "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi joriy etilishi hamda ta'limning o'quv-intizomiy modelidan shaxsga yo'naltirilgan modeliga o'tish bilan bog'liq.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash va ularni maktab ta'limiga sifatli tayyorlash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Shu jarayonda bolalarni rivojlantiruvchi markazlar alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular bolalarning aqliy, nutqiy, jismoniy, ijtimoiy va emotsional rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan maxsus ta'lim-tarbiya muhitini tashkil etadi. Bunday markazlarda asosiy e'tibor bolaning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda uning qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratiladi. Rivojlantiruvchi markazlar an'anaviy ta'lim muassasalaridan farqli

ravishda, bolaga majburiy o'qitishdan ko'ra, ko'proq erkin faoliyat, o'yin va amaliy mashg'ulotlar orqali bilim berishga asoslanadi. Bu esa bolaning ta'lim jarayoniga qiziqishini oshiradi va bilimlarni tabiiy ravishda o'zlashtirishiga imkon yaratadi.

Ta'lim jarayonida eng samarali vositalardan biri sifatida didaktik o'yinlar muhim o'rin tutadi. Didaktik o'yinlar — bu bolalarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga qaratilgan maxsus o'yinlar bo'lib, ular o'yin va ta'lim jarayonining uyg'unlashgan shakli hisoblanadi. Bunday o'yinlar orqali bolalar nafaqat yangi bilimlarni egallaydi, balki mantiqiy fikrlash, xotira, diqqat, tasavvur va nutq kabi psixik jarayonlarini ham rivojlantiradi. Didaktik o'yinlar o'z mazmuni va maqsadiga ko'ra turli turlarga bo'linadi. Jumladan, predmetli o'yinlar bolalarning real buyumlar bilan ishlashiga asoslanadi; stol-bosma o'yinlar esa kartochkalar va rasmi materiallar yordamida tashkil etiladi; og'zaki o'yinlar nutq va fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi; harakatli o'yinlar jismoniy faollik bilan birga bilim berishga yo'naltiriladi; rolli o'yinlar esa bolalarda ijtimoiy ko'nikmalar va hayotiy tajribani shakllantiradi. Shu jihatdan qaraganda, bolalarni rivojlantiruvchi markazlarda didaktik o'yinlar asosida ta'lim jarayonini tashkil etish bolalarning har tomonlama rivojlanishida muhim pedagogik vosita bo'lib xizmat qiladi, chunki bu yondashuv orqali bola bilimni majburan emas, balki qiziqish va faol ishtirok asosida egallaydi.

Fan maqsadining asosiy yo'nalishlari:

Rivojlantiruvchi muhit mazmuni, rivojlanish markazlarining turlari va vazifalarini o'rgatish;

- davlat talablari va o'quv dasturlari asosida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish;
- bolalarning mustaqil, ijodiy va o'yin faoliyatini qo'llab-quvvatlash;
- tarbiyachining rivojlanish markazlaridagi pedagogik faoliyatini rejalashtirish;
- zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotda qo'llashga tayyorlash;
- talabalarda kasbiy mas'uliyat va ijodiy yondashuvni shakllantirish

Rivojlantiruvchi muhitning samaradorligi, avvalo, pedagoglarning kasbiy kompetensiyasi va bolaning rivojlanishiga yo'naltirilgan individual yondashuviga bog'liq. Pedagoglar har bir bolaning yosh, psixofiziologik va individual rivojlanish xususiyatlarini chuqur tahlil qilishi, ularning real imkoniyatlariga mos ta'limiy vazifalarni belgilashi zarur. Xalqaro tajribaga ko'ra, bolalarga ularning rivojlanish darajasidan ortiqcha bo'lgan talablarni qo'yish o'rniga, yaqin rivojlanish zonasi (L.S.Vygotskiy konsepsiyasi)¹ asosida bosqichma-bosqich rivojlanishga yo'naltirilgan faoliyat tashkil etilishi tavsiya etiladi.

Shuningdek, rivojlantiruvchi muhit moslashuvchan, ochiq va dinamik bo'lishi, ya'ni bolalarning qiziqishlari va ehtiyojlariga qarab doimiy ravishda yangilanib borishi lozim. Bunday muhit bolalarning mustaqil qaror qabul qilish, tanlash erkinligi, ijodkorlik va ijtimoiy faolligini rivojlantirishga xizmat qiladi hamda maktabgacha ta'lim sifatining xalqaro mezonlarga muvofiq bo'lishini ta'minlaydi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlaridagi rivojlanish markazlari – bu pedagogik jarayonni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan estetik, psixologik-pedagogik shartlar majmuasi bo'lib, ta'lim-tarbiya muhiti oqilona tashkil etilgan, turli xil o'yin va o'quv materiallari bilan ta'minlangan rivojlantiruvchi muhit bo'lib, tashkil etilgan rivojlanish markazlarida maktabgacha yoshdagi bola faol bilimga asoslangan ijodiy faoliyatga jalb qilinadi, uning qiziqishi, tasavvuri, aqliy va badiiy qobiliyatlari, muloqot malakasi rivojlanadi, eng muhimi – shaxsning uyg'un rivojlanishi amalga oshiriladi[1].

O'yin inson o'zligining namoyon bo'lishi, uning takomillashuv usulidir. O'yin kattalar hayotida muayyan o'rin tutar ekan, u bolalar uchun alohida ahamiyatga egadir. Uni “bolalikning hamrohi” deb atash qabul qilingan. U maktabgacha yoshdagi bolalar hayotining asosiy mazmunini tashkil etadi. Mehnat va ta'lim bilan uzviy aloqada bo'lgan holda yetakchi faoliyat sifatida namoyon bo'ladi. Bola shug'ullanadigan

ko'pchilik jiddiy ishlar o'yin shaklida bo'ladi. O'yinda shaxsdagi barcha mavjud jihatlar ishga tushadi: bola harakat qiladi, gapiradi, idrok etadi, o'ylaydi. O'yin tarbiyaning muhim vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Didaktik o'yinlar. Didaktik o'yinlarning muhim elementi qoidalar hisoblanadi. Qoidalarni bajarish o'yin mazmunini amalga oshirishni ta'minlaydi. Didaktik o'yin ta'lim bilan bevosita bog'liq bo'lib, unga yordam beradi. Didaktik o'yin - bu maktabgacha yoshdagi bolalarning yosh va imkoniyatlariga mos keladigan ta'lim berish metodidir. Tajribali tarbiyachi bu o'yindan passiv bolalarni jamoaga aralastirish, har xil rejalar, vazifalarni qo'rqmasdan bajarishlari uchun foydalanadi. Didaktik o'yinni amalga oshirishda har doim g'oyaviylik prinsipiga asoslanish kerak. Didaktik o'yin tarbiyachining vazifa hamda maqsadlariga muvofiq kelishi lozim. Didaktik o'yinlar bolalarning birgalikda o'ynab, o'z manfaatlarini jamoa manfaatlari bilan uyg'unlashtira olishi, bir-biriga ko'maklashish va o'rtog'ining muvaffaqiyatidan xursand bo'lishi kabi yaxshi munosabatlarning tarkib topishiga yordam beradi. O'yinlar shaxsning sofdillik, rostgo'ylik kabi ijobiy xislatlari shakllanishiga imkon beradi. Didaktik o'yin bolalarning amaliy faoliyati hisoblanadi, chunki unda bolalar mashg'ulotlarda olgan bilimlaridan foydalanadilar. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, olgan bilimlaridan har xil usulda foydalanishlari uchun hayotiy sharoit yaratib beradi. Bunday o'yinlarga kichik bolalar uchun “Rangiga qarab top”, “Shakliga qarab top” kabi o'yinlarni misol tariqasida keltirish mumkin. Katta guruh bolalari uchun “Ishchilar nimalar va qanday ishlarni bilishadi?”, “Dehqonlar nimalarni yetishtiradi?”, “Kim ko'proq narsalarning nomini ayta oladi?” va boshqa o'yinlarni ko'rsatish mumkin. Didaktik o'yinlar bolalarning tevarak-atrof haqidagi bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi, o'z shaxsiy tajribalari va mashg'ulotlarda olgan bilimlarni amalda qolay olishga o'rganadi, ulardagi fikrlash qobiliyatlarini, ijodiy kuchlarni, sensor jarayonni rivojlantiradi, olgan bilimlarini tartibga soladi. Didaktik o'yinlar ta'lim jarayonini yengilroq va qiziqarliroq qiladi. Bolalar yoshlariga mos, qiziqarli faoliyat orqali o'yinda amalga oshiriladigan aqliy tarbiya vazifasini juda oson

va yaxshi o'zlashtiradilar. Didaktik o'yin kattalar tomonidan bolalarni aqliy rivojlantirish maqsadida yaratiladi. Unda o'yin elementlari qaricha ko'p bo'lsa, bolalarga u shuncha quvonch bag'ishlaydi. Didaktik o'yinning muhim tomoni - uni o'tkazishdan ko'zda tutiladigan g'oyadir. O'yin g'oyasi bolalarda o'yinga qiziqish uyg'otadi, ko'pincha bu g'oya didaktik o'yinni boshlashga sababchi bo'ladi. Masalan, "Xaltachada nima bor?", yoki "Kim qanday qichqiradi" va shunga o'xshashlar. Har bir didaktik o'yinda o'yin mazmuni, g'oyasidan kelib chiqqan qoidalar bo'ladi. Unda qoidaning mavjudligi harakat o'ynalishini yoki o'yinning borishini belgilab beradi, bolalarning xulqini, o'zaro bir-biriga bo'lgan munosabatini boshqarib, kerak tomonga o'ylantirib turadi. Qoida bolalar harakatini baholovchidir. Didaktik o'yinda amal qilinadigan qoidalar o'yin harakatlarining to'g'ri-noto'g'riligini aniqlovchi va ularga baho beruvchi mezon hisoblanadi. Bolalarning biror bolaga nisbatan "U o'yin qoidasini buzib o'ynayapti" deyishlarining o'zi ularning o'yin qoidalariga qandaydir o'zgartirib bo'lmaydigan qonundek munosabatda bo'lishlarini ko'rsatadi. Bolalarning o'yin qoidalarini o'rganib olishlari va ularga rioya qilishlari, ularda mustaqillikni, o'yin jarayonida o'zini-o'zi, o'zaro bir-birini nazorat qila bilish qobiliyatini tarbiyalashga yordam beradi. O'yinning natijasini ikki nuqtayi nazardan: bolalar va tarbiyachi nuqtayi nazaridan baholash lozim. Agar o'yin natijasini bolalar nuqtayi nazaridan baholaganda, unda bu o'yindan bolalar qanday ma'naviy va axloqiy ozuqa olganlarini hisobga olish lozim. Didaktik vazifalarni bajarish bolalardan ma'lum darajada zo'r berishni, ya'ni ularning aqliy faoliyatiga talabni kuchaytiradi. Bolalar fahm-farosatlari, topag'onliklari, diqqat va xotiralarini namoyish qiladilar. Bularninghammasi bolalarning o'z kuchiga ishonchini oshiradi. Qalbini xursandchilik hissi bilan to'ldiradi, ular bundan ma'naviy qoniqish hosil qiladilar[2].

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhitni samarali tashkil etish bolalarning har tomonlama rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Bunday muhit sanitariya-gigiyenik, moddiy-texnik, psixologik va pedagogik sharoitlar uyg'unligida

yaratilib, bola shaxsining erkin, faol va ijodkor subyekt sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, rivojlanish markazlari orqali tashkil etilgan ta'lim jarayoni bolalarning qiziqishi, mustaqilligi va individual xususiyatlarini inobatga olgan holda bilimlarni o'zlashtirishiga imkon beradi.

Shu jarayonda didaktik o'yinlar asosiy pedagogik vosita sifatida muhim o'rin tutadi, chunki ular orqali bolalar o'yin faoliyati davomida bilim, ko'nikma va malakalarni egallaydi. O'yin jarayoni bolalarda mantiqiy fikrlash, nutq, xotira, diqqat va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantiradi hamda ijtimoiy munosabatlarni shakllantiradi. Natijada, bola nafaqat bilim oladi, balki jamoada ishlash, mustaqil qaror qabul qilish va ijodiy yondashish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhitni to'g'ri va ilmiy asosda tashkil etish bolalarning har tomonlama – jismoniy, intellektual, ijtimoiy-emotsional hamda ijodiy rivojlanishini ta'minlashda eng muhim pedagogik omillardan biri hisoblanadi. Bunday muhitda tashkil etilgan rivojlanish markazlari bola shaxsini markazga qo'ygan holda, uning tabiiy qiziqishi, ehtiyoji va individual xususiyatlarini inobatga olib ta'lim jarayonini tashkil etishga xizmat qiladi. Ayniqsa, zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimida an'anaviy yondashuvdan voz kechib, faoliyatga asoslangan, o'yin texnologiyalariga tayangan ta'lim modeliga o'tish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonda didaktik o'yinlar asosiy pedagogik vosita sifatida katta rol o'ynaydi.

Didaktik o'yinlar orqali bolalar bilimlarni tayyor holda qabul qilmaydi, balki ularni amaliy faoliyat, kuzatish, taqqoslash, tahlil qilish va mustaqil xulosa chiqarish jarayonida egallaydi. Bu esa bolalarda mantiqiy fikrlash, nutqiy rivojlanish, xotira, diqqat va tasavvur kabi psixik jarayonlarning barqaror shakllanishiga zamin yaratadi. Shuningdek, o'yin faoliyati bolalarda ijtimoiy munosabatlar, jamoada ishlash ko'nikmalari, o'zaro hurmat, hamkorlik va mas'uliyat hissini rivojlantiradi[3]. Demak, didaktik o'yinlar nafaqat ta'limiy, balki tarbiyaviy vazifani ham bajaradi.

Rivojlantiruvchi markazlar va didaktik o'yinlar uyg'unligi maktabgacha ta'lim jarayonini yanada samarali, qiziqarli va natijador qiladi. Bunda pedagogning roli alohida ahamiyatga ega bo'lib, u bolaning rivojlanish darajasini to'g'ri baholashi, unga mos vazifalarni belgilashi hamda rivojlanishning yaqin zonasiga tayangan holda ta'lim jarayonini boshqarishi zarur. Shu asosda tashkil etilgan ta'lim jarayoni bolaning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi, ijodiy yondashuvini shakllantiradi va uni maktab ta'limiga puxta tayyorlaydi.

Umuman olganda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhitni didaktik o'yinlar asosida tashkil etish zamonaviy pedagogikaning eng samarali yondashuvlaridan biri bo'lib, u bolaning shaxs sifatida shakllanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bunday yondashuv ta'lim sifatini oshiradi, bolalarda bilim olishga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi va ularni kelajakdagi ta'lim bosqichlariga muvaffaqiyatli tayyorlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROYXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun). – Toshkent, 2022.
2. N.Ismailova. Z.Maxmudova RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARNI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYASI O'quv qo'llanma. 2026 y
3. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI Fotima QODIROVA, Shoista TOSHPO'LATOVA, Nargiza KAYUMOVA, Malohat A'ZAMOVA MAKTABGACHA PEDAGOGIKA Darslik 5111800 - Maktabgacha ta'lim bakalavriat ta'lim yo'nalishi taiabalari uchun TAFAKKUR" NASHRIYOTI TOSHKENT – 2019
4. Sodiqova, Sh. R. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti, 2019.